

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI VA VOSITALARI

Muxitdinov Abduvali Burxanovich,
Jizzax politexnika instituti, O‘zbekiston
a.mu_x_itdinov1966@gmail.com

Abduxamidov Eldor Muxitdin o‘g‘li
Janubiy Koreya “Sukyungvan” universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tavsiya etilgan ishlar taqdimoti tashkil etildi. Oliy o‘quv yurtlarida muhandislik grafikasini o‘qitishda interfaol usullarni joriy etishning pedagogik texnologiyasi: loyihalash, amalga oshirish, nazorat qilish va tahlil qilish kabi harakatlar ketma-ketligi yakunlandi.

Kalit so‘zlar. Chizmachilik, zamonaviy texnologiyalar, animatsiya, multimedia.

Аннотация. В данной статье была организована презентация рекомендуемых работ. Педагогическая технология внедрения интерактивной методики в преподавании инженерной графики в высших учебных заведениях: реализована такая последовательность работ, как проектирование, внедрение, контроль и анализ.

Ключевые слова. Черчения, современные технологии, анимация, мультимедиа.

Abstract. In this article, a presentation of the recommended work was organized. Pedagogical technology for the implementation of interactive methodology in the teaching of engineering graphics in higher educational institutions: a sequence of work such as design, implementation, control and analysis was implemented.

Keywords. Drawing, modern technologies, animation, multimedia.

Chizma hozirgi ishlab chiqarish sharoitida mehnat jarayonining kutilayotgan natijalari haqida tasavvur yaratish uchun asos hisoblanadi .

Dizaynda insonning ijodiy fikrlashi natijasida yaratilgan mahsulot dizayni yoki konstruksiyasi aniq aks ettirilgan. Chizma asosida ijodiy kokteyl tadbirlari tizimi rejalashtirilgan edi. Chizma bo'yicha ijodiy kokteyl natijalari amalga oshiriladi va nazorat qilinadi. Shuning uchun rasm chizish "texnik til" deb ataladi.

Bu xalqaro til bo'lib, barcha o'qimishli xalqlar uchun tushunarli. Kasb-hunar kollejlarda grafik ta'lim ham kasbiy, ham umumiy tarbiyaviy ahamiyatga ega. U umumiy texnika fanlari bilan birgalikda tanlangan kasb bo'yicha amaliy faoliyat uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanishini ta'minlaydi. Bo'lajak muhandis-mutaxassislar faoliyatida grafik ta'lim muhim o'rin tutadi – xalqaro ta'lim standartlari darajasida grafik ta'lim mazmuni va tuzilishi asosida ularning grafik savodxonligini rivojlantirish;

Chizma geometriya - umumiy geometriyaning tasvirlash usullaridan foydalangan holda ob'ektlarning shakli, o'lchami va joylashishiga oid pozitsion va metrik masalalarni hal qilishni o'rganadigan bo'limi .

Chizma geometriya boshqa geometriyalardan asosiy tasvirlash usuli bilan farq qiladi, matematika fanlari bilan uzviy bog'langan va umumiy texnika fanlaridan biri hisoblanadi. U tasvirlash texnikasi orqali talabaning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. Tugallangan chizmalarni chizish va o'qish, turli muhandislik masalalarini amalda hal qilish qobiliyati. Geometriya qonunlari va qoidalari yordamida chizmada nafaqat mavjud, balki xayoliy narsalarni ham tasvirlash mumkin [1].

Fazodagi figuralarning tekis chizmalari ma'lum qoidalar asosida geometriya chizish usullari bilan yaratiladi. Ushbu chizmalardan foydalanib, siz obyektning fazoviy shaklini chizishingiz va uning o'lchamlarini aniqlashingiz mumkin.

Chizma geometriyasiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur etib bo'lmaydi. Arxitektorlar va muhandislar o'zlarining ijodiy g'oyalarini faqat chizmalar orqali to'liq ifodalashlari mumkin [1]. Mavjud dunyo bo'yicha ishlab chiqilgan

obyektlarning fazoviy shakllarini loyihalash, tahlil qilish va qo'llashni rivojlantirishdir.

Fanning vazifasi - geometrik figuralarni (nuqtalar, to'g' o'ri chiziqlar, tekisliklar, sirtlar) tasvirlash nazariyasini o'rganish, geometrik jismlarning nisbiy holatiga (vaziyatga nisbatan) asoslangan masalalarni yechish va geometrik figuralarning haqiqiy o'lchamlarini aniqlash orqali (o'lchovli muammolarni hal qilish) chizmadan iborat - zamonaviy ishlab chiqarishdagi asosiy texnik hujjat, uning asosida narsalar ishlab chiqariladi va loyihalashtiriladi, yig o' iladi va quriladi. Muhandislik grafikasi fanining asosiy maqsadi mahsulot va buyumlarning chizmalarini Davlat standarti talablari va qoidalariga muvofiq bajarish, loyiha hujjatlarini yaratish va adabiyotlardan foydalanish uchun zarur bilim, ko'nikma va tajribalarni shakllantirishdan iborat. Muhandislik grafikasi fanining maqsadi chizmani to'liq o'zlashtirish va talabalarni yagona qurilish hujjatlari tizimi bo'yicha chizmalarni loyihalash va tayyorlashning asosiy qoidalarini o'rganishga o'rgatishdir.

Tavsiya etilgan mavzu - yuqori ta'limni texnik yo'nalishlarda tahsil olayotgan o'qituvchilar va talabalar ishtirokida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Fanning maqsadi oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va texnik yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalarga muhandislik grafikasi fanida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishni interfaol o'qitish usullari asosida o'rgatishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va texnika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun chizmachilik va muhandislik grafikasini o'qitishning interfaol usullari rejasi ishlab chiqiladi. Oliy o'quv yurtlari talabalari chizma chizish jarayonida zamonaviy texnologiyalar, animatsiya, multimedia va boshqa texnologiyalardan foydalana oladilar. Ushbu reja asosida amalga oshirilayotgan amaliy ishlar filmga olinib, institut va oliy o'quv yurtlarining

mahalliy tarmog'iga maxsus dasturlarda o'rnatiladi va yangi veb-sahifa yaratiladi. U o'quv jarayonining turli sohalarida keng qo'llaniladi.

Talabalar o'zgaruvchan hayotga kirishi bilan o'zgarishlarga dosh berishni o'rganishlari kerak. Shu munosabat bilan talabalar o'qitishning birinchi bosqichidan boshlab o'qitishning innovatsion uslub va usullaridan: interfaol doska, hujjat kamerasi, axborot texnologiyalari va robototexnikadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Darslarda zamonaviy uch o'lchamli modellashtirish tizimi bo'lgan kompyuter yordamida loyihalash tizimiga (CADT) alohida e'tibor qaratish lozim. Talabalar topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradilar va uch o'lchamli modeldan proyeksiya chizmasi qanday yaratilganligini kuzatadilar. Bunday ishlar talabalarning turli kasblarga ega bo'lishlariga, ya'ni kasbga erta yo'naltirishga imkon beradi.

Mavzuda quyidagi bosqichlar bosqichma-bosqich bajariladi.

O'zbekiston Respublikasi va MDH davlatlari oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" markazlarining ma'lumotlar bazasi yaratiladi, ular bilan o'quv-uslubiy va amaliy sohalarida aloqalar o'rnatiladi.

Tanlangan guruhlarda kasb-hunar kolleji professor-o'qituvchilari, o'qituvchilari va talabalarning o'quv jarayonida doimiy yangilanib turuvchi axborot va ma'lumotlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratish maqsadida o'quv jarayonida interfaol usullardan foydalanish samaradorligi tahlil qilinadi. real hayotga, bir tomondan, rasm chizishni tushunish va o'quv jarayonida audiovizual vositalardan foydalanishni talab qilsa, ikkinchi tomondan, u bevosita mehnat sharoitida va real obyektlarda o'rganishni o'z ichiga oladi.

Yig'ilgan ma'lumotlar asosida ko'rgazmali qurollar (plakatlar) tayyorlanadi. Chizmachilik va muhandislik grafikasi yo'nalishi bo'yicha o'qitishning interfaol usullari bo'yicha ma'rifiy tadbirlar, seminar va treninglar tashkil etilmoqda. Olingan

tasvirlar video sifatida formatlanadi va institut va kasb-hunar kollejlarning mahalliy tarmog'iga ulanadi va internet tarmog'ida maxsus sahifa ochiladi.

Ular kasb-hunar kollejlari qoshida tashkil etilgan "O'quv-amaliy markaz"da videomateriallardan foydalangan holda interfaol usullar orqali o'quv jarayonida foydalanilmoqda. Chizmachilik va muhandislik grafikasini o'qitishda interfaol usullarni keng qo'llash bo'yicha qo'llanmalar tayyorlandi.

Jarayon texnologiyasi va zarur materiallar. Tavsiya etilganlarning barchasi Jizzax politexnika institutida o'qitish usullarini joriy etish loyihasi tayyorlagan. zarur materiallar (kompyuter, mahalliy tarmoq va boshqa texnik vositalar) mavjud. Ushbu texnik vositalar yordamida rejalashtirilgan o'quv ishlarini suratga olish uchun sizga raqamli kamera, chizg'ich, formatlar, qalamlar, dumaloq qog'oz, qog'oz va markerlar kerak.

Ushbu interfaol usullarni o'zlashtirgan o'qituvchi va talabalar mavzu bo'yicha tavsiya etilgan o'quv mashg'ulotlarini amalga oshirgandan so'ng muhandislik grafikasi yo'nalishi bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishlari, amaliy qo'llanmalar, yangi o'quv-uslubiy adabiyotlar tayyorlashlari mumkin bo'ladi. ko'nikmalar

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. R.Mavlonova, O.Turayeva, K.Xoliqberdiyev "Pedagogika" Toshkent, "O'qituvchi"–2001 yil.
2. N.H.Avliyoqulov "Zamonaviy o'qitish texnologiyalari" "Buxoro"– 2002 yil.
3. Alimov F., Xalilova H., Kasimova S., Rixsiboev U.: Muhandislik kompyuter grafikasi va uni o'qitish metodikasi. Toshkent–2009.
4. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
5. Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные

разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.

6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

7. Мухитдинов А. А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов // international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.

8. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556.

9. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompetzialarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. 12-1 (103). – 173-176-betlar.

10. B.N.Gapparov and others. “Education and science in the 21st century” International scientific journal. Russia. 2022. p. 548-553

11. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – No. 1.

12. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018

13. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – pp. 411-415

14. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.

15. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.

16. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. T. 2432. – №. 1.